

УДК 37.017/015-043.86

В. І. Астахова

ЕКСПЕРИМЕНТ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. ПЕРШІ ПІДСУМКИ, ПЕРШІ НАСТАНОВИ

У статті окреслено складнощі та проблеми, із якими зіткнулася освітянська система в останні півстоліття, причому не лише в Україні, а й у всьому світі. Підкреслено, що зростання ролі й відповідальності Вчителя, навчального закладу стикається сьогодні з неймовірними труднощами, які безпосередньо пов'язані з надзвичайно глибокими соціальними потрясіннями, що змінюють не лише освіту, а й увесь спосіб людського життя.

На конкретних прикладах, які здійснюються в ході багаторічного соціального експерименту, що проводиться в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» з 1990 року, автор досить аргументовано стверджує, що розв'язання найскладніших завдань, подолання, здавалося б, абсолютно непереборних перепон можливе за умови чіткого бачення мети й завдань руху, готовності команди до їх виконання в будь-якій ситуації.

Особливу увагу в статті приділено розкриттю авторського трактування перспектив подальшого розвитку сфери освіти. Саму освіту розглянуто як єдиний, цілісний соціальний організм без розподілу на традиційні структурні елементи.

Ключові слова: освіта, неперервна освіта, соціальний експеримент, навчально-науковий комплекс, інновації в освітянській сфері.

Astakhova Valentyna. Experiment is going on. The first results, the first adjustments.

Problems and difficulties, that the educational system faced during the last half century not just in Ukraine but in the whole world are analyzed in the article. The increasing role of the responsibility of the teacher of the educational institution is stressed. As the educational institution has to deal with great problems at present, that are connected with significant social crises and all that changes not just education, but all the way people live.

Taking into account the real examples of the realization of the social experiment, that has been carried out in Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» since 1990, the author considers, giving enough arguments, that the solution of the most complex tasks, overcoming of the most difficult barriers are

possible if you are able to see your goal clearly, if you realize your tasks and the team is ready to fulfil them in any case.

Special attention in the article is drawn to the author's idea of the perspectives of further development of the educational sphere.

The education itself is treated as the united social body without any division on traditional structural elements.

Key words: education, life long education, social experiment, educational and scientific complex, innovations in educational sphere.

Нам потрібна освіта, яка б заклала в нашій свідомості основи найбільшої справи, справи служіння народові. Необхідно пов'язати себе з народом спільною справою, необхідно поширювати освіту серед усього народу, необхідно прищепити йому смак до насолоди від процесу мислення.

Р. Тагор

Учитель – це головна професія на землі. Саме вчитель створює людину, формує громадянина, і отже, він забезпечує майбутнє держави. **Він державний службовець.** Його місія – формування менталітету, глибинної свідомості майбутнього покоління громадян країни. **Авторитет Учителя, як і авторитет батьків, старшого покоління, влади та держави, має бути непорушним, незаперечним.** Ми, на жаль, втратили це правило. Авторитет дуже важко відновити, але це цілком необхідно.

А. Луначарський

Народна українська академія готується відзначити 35-ту річницю своєї недовгої, але такої життєстверджувальної історії. Порівняно з іншими харківськими вишами, це ще зовсім маленький вік (ХНУ імені В. Н. Каразіна, наприклад, у 2024 році відзначив 220 річницю свого існування; значна кількість харківських ЗВО послідовно наближається до свого сторіччя), але завдяки проблемам, якими переймається ХГУ «НУА» незважаючи на свій юнацький вік, наша

Alma mater уже встигла здобути визнання та шанування не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Дехто переконаний, що 35 років – це занадто довгий термін для проведення експериментального дослідження у сфері освіти, що підсумки не будуть відповідати дійсності, і тому робити цього не можна. Можна! Наш досвід дозволяє стверджувати, що саме в освітянській сфері для досягнення вагомих результатів двох–трьох–п’яти років украй недостатньо, що потрібні десятиріччя копіткої праці, наукових пошуків, нових ідей. Цікавість нашого досвіду полягає в тому, що ми розпочинали, як-то кажуть, з чистого аркуша, далеко не завжди чітко уявляючи собі, який непередбачуваний і важкий шлях обираємо для себе на довгі роки вперед. Життя вимагало шукати нових шляхів, і ми – молода команда ентузіастів (викладачів і співробітників харківських вишів) – теж шукали можливостей підвищення ефективності своєї просвітницької діяльності.

Так! Для нас, тих, хто власним серцем і розумом створював новий формат національної освітянської системи, хто, за влучним висловом тодішнього харківського губернатора Є. П. Кушнарєва, «раніше за інших побачив переваги безперервної освіти, до того ж ще й приватної»; тих, хто створював умови для функціонування принципово нового типу взаємовідносин між тими, хто навчає, і тими, хто навчається, – це був довгий, складний і щасливий шлях до реалізації мрії, блискучої ідеї про надання більших і кращих можливостей для здобуття якісної освіти, для самоствердження особистості протягом усього життя.

Наша творчість, пошуки, помилки й досягнення протягом 35 років; наша історія, що частіше творилася не завдяки, а всупереч; негативне ставлення до наших пошуків значної частини суспільства, чиновників насамперед – вимагали від нас детального аналізу всього того, що робилося нами за ці довгі роки, об’єктивних оцінок зробленого та того, що зробити ще доведеться.

Надзвичайно високі вимоги, які вже з 80-х років минулого століття висувалися перед вихованцями навчальних закладів, показували, що зберігати колишню репродуктивну систему освіти, коли викладач є лише ретранслятором знання, далі вже неможливо. Єдиною вимогою для педагога стало завдання **навчити кожного навчатися**

постійно, тобто нова парадигма освіти, замість формули «освіта на все життя», тепер мала спиратися на формулу «освіта крізь усе життя». І зберіглася вона навіть в умовах воєнного стану в Україні. Зміна базової формули визначила досить жорсткі вимоги до індивідуалізації навчання студентів і школярів, до формування в них креативного мислення, творчого ставлення до будь-якої справи, до самоорганізації та самостійності в ухваленні рішень [1, с. 13].

Досягнення цієї мети – завдання далеко не з легких перш за все тому, що освіта вже на початку XXI століття перестала бути термінальною або ментальною, сенсожиттєвою цінністю для абсолютної більшості населення. Вона тепер не самоцінність як ідеал саморозвитку особистості. Люди, особливо молодь, сьогодні сприймають її швидше як інструментальну цінність, як суспільно значущий засіб досягнення інших соціальних та індивідуальних цілей.

Усупереч цій тенденції, у НУА з перших кроків своєї діяльності найголовнішим завданням вважали формування ставлення до освіти саме як до сенсожиттєвої цінності, поряд зі здоров'ям, наприклад, або цінністю родини. На нашу думку, освітянська система XXI століття покликана формувати такі людські якості, як **професійний універсалізм, здатність адаптуватися до надзвичайних ситуацій**, швидко змінювати сфери й засоби своєї діяльності та перш за все розумітися на проблемах людських стосунків, культури, мистецтва, міжнародних зав'язків. Усі ці вимоги знайшли своє безумовне підтвердження під час воєнного російсько-українського конфлікту першої половини 20-х років XXI століття.

Звідси випливає ще одна глибока зміна цілеспрямованості освітньої діяльності ЗВО.

На зміну формулі «готувати гарного професіонала, знавця своєї спеціальності» тепер має прийти нова формула: «випускник ЗВО – це творча, компетентна, широко обізнана, інтелігентна людина, спроможна самостійно мислити та ухвалювати виважені рішення, домагатися їх втілення в життя, тобто відповідальний професіонал, усебічно освічена й культурна особистість» [1, с. 84].

Саме ці методологічні засади стали фундаментальною основою майбутньої концепції становлення НУА, яка розроблялася протягом

майже двох десятиліть. Щодо довготривалості термінів можна сказати, що останній варіант концепції й перспективного плану розвитку ХГУ «НУА» до 2025 року допрацьовувався після першого варіанту ще майже 10 років, і лише 30 серпня 2006 року на розширеному засіданні Ради НУА за участю всіх викладачів і співробітників Академії було затверджено цей принципово важливий документ, який, на наш погляд, став одним з головних досягнень першого етапу існування Академії.

Саме в цьому документі зафіксовано наше розуміння сутності й мети експерименту [2, с. 5–9], місія та девіз Академії, головні принципи й стратегічні завдання її діяльності. Послідовна робота над концепцією, безумовно, стимулювала подальше і теоретичне, і практичне відпрацювання концептуальних положень, найважливішими серед яких ми вважаємо як мінімум три стратегічні принципи позиції:

1. Майбутнє належить Учителю, належить тим, хто буде навчати та навчатися, а якість життя залежатиме від якості освіти, що означає – відповідальність Учителя та навчального закладу буде постійно зростати. Цей висновок одержав безумовне підтвердження за два десятка років, які минули після ухвалення нашої концепції і які довели неодмінність зростання ролі та відповідальності всіх причетних до освітянської діяльності.

2. Принциповою базовою підставою всієї діяльності НУА повинна стати чітка система старанно підготовленої інноваційної роботи разом із традиційними підходами та з урахуванням найближчих і віддалених перспектив функціонування цієї системи.

3. Головна стратегічна мета та завдання з її досягнення, основні принципи й методи діяльності нового навчально-наукового закладу, сформульовані при його створенні [2], виправдовують себе й можуть залишатися стабільними.

Наша мета – проведення масштабного соціально-педагогічного експерименту зі створення й постійного вдосконалення інноваційного навчального закладу, здатного забезпечити елітарну, тобто високоякісну підготовку своїх вихованців на підставах базових принципів неперервної освіти та послідовно реалізувати свій девіз: «Освіта – інтелігентність – культура» [детальніше див. 8, с. 8–9].

Головне стратегічне завдання колективу НУА – постійне підвищення якості всіх освітніх послуг, які надаються на підставі системного оновлення змісту освіти, упровадження інноваційних освітніх технологій, реалізації на практиці компетентнісного підходу до підготовки майбутньої інтелектуальної еліти суспільства. Інноваційний освітній модуль, створення та стабільне функціонування якого стало головною метою нашого експерименту, не мав бути простим механічним об'єднанням різних освітніх структур та учнів різного віку, які працюють під одним дахом (саме так уявляли собі головну мету експерименту деякі учасники наших пошуків).

Ні! Ми намагалися створити принципово нову освітню модель, яка б являла собою єдиний, цілісний, інноваційний навчально-науковий комплекс. Для цього треба було насамперед самим створювачам, реалізаторам ідеї чітко уявити собі цю модель, відпрацювати її безпосередньо в навчальних аудиторіях та довести її переваги до тих, від кого залежала її подальша доля.

Вирішення таких завдань було б абсолютно недосяжним, якби не вперта, копітка науково-дослідна робота кожного викладача, співробітника і навіть студента. Вони захищали кандидатські та докторські дисертації, брали участь та організували наукові конференції, семінари, симпозіуми тощо. Для них ця робота була цікавою, приносила радість та задоволення. Урешті-решт надзвичайно складна частина експерименту теж принесла бажані результати: місію НУА було в основі своїй не лише сформульовано та прийнято вузівською спільнотою – вона почала реально діяти й давати очевидні результати.

Місія НУА, як вона зафіксована в установчих документах Академії, містить: створення й постійне вдосконалення інноваційного освітнього модуля, що забезпечує інтеграцію та наступність усіх освітніх щаблів на принципах *lifelong Learning* (освіта крізь усе життя). Випереджальний підхід до визначення змісту й методів навчання. Забезпечення оптимальних можливостей для здобуття якісної освіти на основі індивідуального підходу до кожного, для самовдосконалення протягом усього життя. Іншими словами, місія полягає не в тому, щоб сформувати особистість за заздалегідь заданими параметрами,

а в тому, щоб забезпечити всі необхідні умови для її успішної самоосвіти, саморозвитку та постійного самовдосконалення [7, с. 34].

Про які результати ми можемо сьогодні досить впевнено говорити?

Із чого розпочинався наш, за задумом його засновників, інноваційний навчальний заклад? За винятком досить чітко сформульованої ідеї щодо проведення експерименту зі створення навчально-наукового комплексу неперервної освіти [6, с. 13]. Ми починали практично з нуля, навіть не уявляючи повною мірою всієї складності того шляху, який обрали. Орендовані площі, відсутність бібліотечних фондів, технічних засобів навчання, хоча б мінімальних джерел фінансування та головне, звісно, жодного кадрового забезпечення. Більше того, повне нерозуміння сенсу наших пошуків, важливості й необхідності наявності не лише наукових шкіл, а й просто елементарної участі в науково-дослідній роботі кожного викладача не лише ЗВО, а й середньої школи й навіть дошкільної підготовки.

До цих спільних для всіх навчальних закладів-початківців проблем додавалися й наші специфічні, що з'явилися з початком експерименту: створення єдиної, цілісної освітньої структури, що містить дошкільну, шкільну, вузівську та післявузівську підготовку, які мають працювати за єдиними інтегрованими навчальними планами та програмами в межах інтегрованих кафедр. Це була наша головна принципова інновація, яку багато років не сприймала бюрократична освітня система країни.

І цим ми кардинально відрізнялися від інших навчальних закладів як приватних, та і державних. Слідом за нами стали масово створюватися ліцеї, гімназії, школи й навіть дитячі садки при ЗВО. Але цей процес тривав дуже недовго й незабаром зійшов нанівець, оскільки всі вони створювалися як самостійні підрозділи при ЗВО, а в нашому розумінні це мав бути єдиний комплекс зі спільною системою управління, загальними кафедрами, єдиним кадровим, науково-методичним і техніко-економічним забезпеченням на всіх рівнях. Життя вимагало створення саме такої структури, яка будуватиметься як цілісний соціальний організм, що має внутрішню детермінацію, найбільш суттєвими проявами якої є спадкоємність, динаміка та наявність внутрішньої логіки розвитку. Вона має бути

природно вбудована в систему історично визначеного цивілізованого етапу, тобто в конкретний тип цивілізації, який неминує формувати певну систему освіти, її зміст, структуру та методи навчання.

Життя підтверджувало життєдайність нашого експерименту. Уже наприкінці першої чверті ХХІ століття Академія мала повноцінну матеріально-технічну базу, власні навчальні площі (близько 10 тис.м², які були не лише викуплені, але з допомогою випускників капітально відремонтовані після обстрілу), чітку структуру [3, с. 12], власні традиції та символіку, визнання наукових досягнень не лише в Україні, а й далеко за її межами [5].

Якщо перша половина 90-х років стала для нас вирішальною в плані кадрового й матеріально-технічного забезпечення, то друга їхня половина увійшла в історію Академії як період остаточного визначення основних напрямів науково-дослідної роботи, визначення кафедральної наукової тематики та комплексної теми наукових досліджень. Провідною з трьох затверджених Радою у вересні 1995 року тем стала тема: «Формування інтелектуального потенціалу суспільства на межі століть: економічні, політичні, соціокультурні аспекти та прогнози». Перші підсумки наукової діяльності було апробовано на першій міжнародній науково-практичній конференції «Удосконалення концепції приватної освіти в Україні та розвиток НДР у приватних вишах» (лютий 1995 р.) та опубліковано в депонованій монографії та в першому томі Вчених записок ХГУ «НУА», який вийшов до дня народження НУА в травні 1995 року [3].

За рахунок чого нам вдалося досягти таких результатів? Ми працюємо одночасно в кількох напрямках. З одного боку, необхідно було проводити цілеспрямовані теоретичні дослідження, пов'язані з абсолютно новими для України проблемами інституціоналізації неперервної освіти, з підготовкою концепції створення нового освітнього модуля. Перші наші публікації щодо неперервної освіти з'явилися ще до офіційної реєстрації Народної української академії. Аналітичні дослідження розпочалися в середині 1990-х, коли ми здобули право набору до власної аспірантури та було затверджено теми перших кандидатських і докторських дисертацій.

Можна впевнено стверджувати, що до цього часу системних

досліджень з проблем неперервної освіти в Україні не проводилося. І лише у виданнях НУА з'явилися перші результати наукових досліджень; на основі нашого експерименту та за ініціативою НУА відбулися перші регіональні й міжнародні наукові конференції. До 2005 року подібні конференції, захисти дисертацій та підготовка монографій стали в НУА чітко відрегульованою системою. Усього за 35 років існування Академії було захищено 18 докторських і 122 кандидатські дисертації, підготовлено понад 200 магістерських робіт.

З іншого боку, тривала напружена робота зі створення авторських інтегрованих програм і навчальних планів, що не мають аналогів у світовій практиці; навчально-методичних комплексів дисципліни, які потрібно було апробувати й затверджувати на рівні МОН України. Ще один напрямок – нові форми виховної роботи – становлення нових традицій, символів, ритуалів, організація діяльності органів студентського й учнівського самоврядування, музеїв і виставок, святкових заходів тощо. І на цьому тлі вирішення питань набору, комплектування інтегрованих кафедр, фінансового й матеріально-технічного забезпечення [12].

Очевидно, що реалізація місії НУА та вирішення найскладніших завдань, що постають перед академією щодня, вимагали серйозних наукових досліджень, науково обґрунтованих відповідей на питання, які до нас ніхто ще не вирішував. Здійснювати це було під силу лише серйозним, стабільним науковим школам. Лише вони змогли забезпечити взаємозв'язок освіти та фундаментальної науки, підтримуючи цим єдність наукової та навчальної роботи на базі наукомістких освітніх та інформаційних технологій [14].

Наукові школи, створені в НУА, покликані були забезпечити не лише формування творчих науково-педагогічних колективів, передання від одного покоління до іншого концептуального та методологічного апарату науки, але й прийомів і напрямів науково-дослідної діяльності, норм комунікативної поведінки, а також шкали цінностей у сфері педагогічної та наукової роботи.

Найголовнішою особливістю вузівських наукових шкіл є вироблення нових знань, які негайно можуть бути використані в навчальному процесі, формуючи і в студентів, і в школярів інтерес до наукових даних,

залучаючи їх до активного наукового пошуку, до експериментальної роботи. Причому йдеться про залучення для початку багатьох, а потім і поголовно всіх – викладачів і співробітників, студентів і школярів – до активної наукової діяльності. Така постановка питання часто спричиняє здивування й навіть відверто критичні оцінки, але результати нашої 35-річної роботи в цьому напрямку переконують нас у правильності такого підходу [12, т. XXVII, с. 48–55; т. XXV – ювіл. додаток, с. 11–27].

Ми для себе це завжди чітко усвідомлювали та ставили завдання здобуття нового знання до основних пріоритетів Академії. Однак також чітко ми розуміли й те, що забезпечити створення та ефективне функціонування наукових шкіл можливо лише за умови наявності творчої атмосфери в навчальному закладі, зацікавленості всього колективу в його неухильному русі до окреслених цілей.

Для Народної української академії, як і для більшості інших навчальних закладів, що виникли в Україні на межі століть, створення такої атмосфери стало одним із найскладніших завдань, оскільки формування наукових колективів, що цілеспрямовано працюють у руслі певної проблематики (для НУА – це проблема неперервної освіти й соціального партнерства), здійснювалося на основі кадрів, зібраних із різних ЗВО, із різними науковими інтересами та роками відпрацьованими темами наукових досліджень, навіть із різною мотивацією до роботи в приватному навчальному закладі. Сформувати на такому різноплановому фундаменті колективи однодумців, які розробляють єдині комплексні теми, виявити й закріпити їх лідерів, причому в найкоротші терміни – таке завдання було під силу далеко не всім новоствореним навчальним закладам. І саме на цьому багато хто з них битву за своє самоствердження програв. Народна українська академія перед цими труднощами не спасувала.

Ціною яких зусиль і за рахунок чого нам вдалося сформувати наукові школи з історії та соціології освіти, з філософії та економіки освіти, з розвивального навчання та проблем культурно-освітнього середовища; як відбувався процес прирощення наукових знань та їх упровадження в навчальний процес, у практику становлення інноваційного навчального закладу?

До найважливіших досягнень ми відносимо насамперед понад 10 тисяч випускників університету та ліцею (за даними лабораторії конкретно-соціологічних досліджень ХГУ «НУА» – 82% випускників ХГУ працюють за фахом як в Україні, так і за її межами. Ми маємо затверджені на всіх бюрократичних рівнях інтегровані програми та робочі плани з усіх навчальних дисциплін, які уклалися на всіх кафедрах саме нашими викладачами. Варто зазначити, що проблема кадрового забезпечення виявилася однією з найгостріших у нашій діяльності.

На перших етапах до нас приходили забагато вчителів і викладачів харківських ЗВО. Це був надзвичайно важкий період у житті країни, коли місяцями не виплачувалася заробітна плата працівникам, і вони шукали джерела доходів, щоб якось підтримати свої родини. У нашому університеті зарплата сплачувалась своєчасно і в повному обсязі, і це стимулювало перехід до НУА провідних викладачів і вчених. Зрештою підростали молоді викладачі з числа випускників ХГУ. Поступово ситуація почала змінюватися: держава цілеспрямовано підтримувала національні виші, упроваджувала нові форми стимулювання абітурієнтів, так званих бюджетників, які навчалися за рахунок державних коштів та ще й одержували стипендії; та контрактників, які сплачували за навчання значно менші суми, ніж студенти приватних навчальних закладів. Така ситуація знову розвернула викладачів до своїх рідних ЗВО. Більше того, тих, хто за цей час захистив кандидатські чи докторські дисертації, просили повернутися в державні ЗВО. Це була нова проблема, яка постійно зберігається до сьогодні. Понад двох десятків докторів наук після захисту пішли з НУА до державних навчальних закладів.

Якоюсь мірою, це про це нас були написані вірші В. Гордейчева:

Наш путь не прост.

Ломая пни и надолбы,

В своем движении вперед и напрямик.

Еще не раз все, что сегодня пишем набело,

Мы завтра зачеркнем, как черновик.

Було в нас багато «чернеток» і, здавалося б, непереборних перешкод, але в результаті вже через п'ять років ми отримали перші

суттєві позитивні результати. Напередодні своєї першої державної акредитації НУА була вже самодостатньою, незалежною навчально-науковою, багатоступінчатою освітньою структурою, яка здійснює повноцінний, узгоджений з усіма керівними інстанціями навчальний процес та має високий рейтинг в Україні. Вирішення досить складних завдань, які поставив перед собою колектив НУА, забезпечувалося не лише високим рівнем кваліфікації професорсько-викладацького й навчально-допоміжного персоналу, об'єднаного спільною ідеєю соціального експерименту та творчого пошуку, а й цілком прийнятним рівнем матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. Досить сказати, що навчальні площі до 1997 року перевищили вже 10 тис.м², тобто на кожного, хто навчався в НУА, припадало майже 9 м². І нехай поки на умовах довгострокової оренди, але в нашому повному розпорядженні тепер були актовий і спортивний зали, спортивний майданчик, їдальня та бар, 29 спеціалізованих аудиторій, навчальна бібліотека на 50 тис. томів та багато іншого, що забезпечує нині необхідний рівень навчання.

Очевидно, що експериментальна робота суттєво ускладнилася від початку воєнних дій між Росією та Україною в лютому 2022 року. Почалися пошуки ефективних шляхів online та offline навчання, експерименти із соціалізації учнів студентів, які втратили можливість навчатися в колективі і, отже, поступово, але неухильно втрачали навички соціального партнерства, міжособистісного спілкування, спільної колективної роботи.

Завершуючи четверте десятиліття своєї важкої, але результативної, такої важливої та цікавої історії, Народна українська академія інтенсифікує пошук оптимальних шляхів свого подальшого розвитку, ураховуючи при цьому, що фундаментом її успішної діяльності можуть бути лише вагомі наукові результати. Будучи з 1997 року експериментальним майданчиком МОН України та автором-засновником регіонального експериментального комплексу з відпрацювання нового освітнього кластера, НУА ідентифікує себе з поглибленою науковою діяльністю, з фундаментальними та прикладними дослідженнями з проблем освіти, з масштабною роботою в галузі підготовки не лише конкурентоспроможних професіоналів для ринку праці, а й професійної,

ділової, політичної, культурної та духовної еліти, здатної швидко та компетентно реагувати на виклики часу. Академія прагне не лише успішно конкурувати, а й співпрацювати з усіма стейкхолдерами, розширювати й поглиблювати принципи соціального партнерства, розробляти та впроваджувати в суспільну свідомість дві великі ідеї, які дісталися людству в спадок від ХХ століття: ідею сталого розвитку та ідею культури світу.

У Концепції розвитку академії на період 2020–2023 рр. однозначно записано: «НУА зберігає на перспективу статус інноваційного навчально-наукового комплексу, що здійснює експериментальну роботу з подальшого вдосконалення оригінальної моделі неперервної освіти, з визначення оптимальних шляхів зміцнення соціального партнерства, розвитку конструктивних відносин з усіма потенційними стейкхолдерами системи освіти» [8, с. 21]. Базовою основою для розробки Концепції, розрахованої на III етап діяльності ХГУ «НУА», став прийнятий у 2017 році перспективний тематичний план НДР на 2017–2035 роки, у межах якого були підготовлені відповідні програми поступового переходу на наступний дослідницький щабель – проведення експериментів із соціального партнерства освітньої системи та розробка наступної комплексної теми «Становлення та розвиток соціального партнерства як інноваційна функція сучасної освіти». У рамках цієї теми Академія була також визначена як експериментальний майданчик регіонального рівня (ГР № 01174001471) із завершенням першого етапу експерименту у 2022 році. Уже на початку 2019 року в нашому видавництві вийшла друком перша публікація з нової теми «Соціальне партнерство в освіті: ключові маркери аналізу», підготовлена чотирма відомими фахівцями з даної проблематики [2] – докторами наук Астаховою К. В., Михальновою К. Г., Батаєвою К. В. та Нечитайло І. С.

Освіта як складова частина загальнолюдської культури виконує фундаментальні функції навчання, виховання та розвитку людини, передання духовних цінностей від покоління до покоління. Соціальний прогрес став можливим лише тому, що кожне нове покоління людей опановувало соціальний і духовний досвід предків, розвивало його й передавало нащадкам. Об'єктивно немає системи освіти без

виховання, а виховання поза культурою. Освіта потребує гуманістичної ідеології, заснованої на найкращих зразках світової культури.

Галузь освіти має принципово важливе функціональне навантаження в будь-якому суспільстві. Її найважливіші функції пов'язані з трансляцією культурного та знаннєвого капіталів наступним поколінням, з формуванням світоглядних акцентів у життєвих позиціях особистості, з вирішенням питань її соціалізації. Ось чому наш девіз «Освіта – інтелігентність – культура» не втрачає своєї актуальності й залишається незмінним понад чверті нового століття.

В оновленому варіанті нашої Концепції ХГУ «НУА», представленій на акредитацію у 2025 році, розрахованій на наступний етап розвитку академії (2006–2035 рр.) було подано відкориговані визначення **мети нашої діяльності та шляхів до її досягнення.** «Наша мета – записано в цьому документі – проведення масштабного соціально-педагогічного експерименту зі створення та постійного вдосконалення інноваційного навчально-наукового комплексу, здатного забезпечити елітну, тобто найякіснішу підготовку своїх вихованців на основі базових принципів неперервної освіти та послідовної реалізації свого девізу «Освіта. Інтелігентність. Культура» [7, с. 9].

Головне стратегічне завдання на наступні півтора десятиліття – постійне підвищення якості освітнього процесу на основі системного оновлення змісту освіти, упровадження інноваційних освітніх технологій, реалізації компетентнісного підходу до підготовки майбутньої інтелектуальної еліти суспільства.

Визначаючи стратегію нашого експерименту, ми виходили з того, що **якісна освіта в будь-якій цивілізованій країні є національним пріоритетом** та обов'язковою умовою виконання положень міжнародного та національного законодавства з реалізації прав громадян на здобуття освіти. Забезпеченню якості освіти мають бути підпорядковані всі матеріальні, фінансові, кадрові та науково-методичні ресурси суспільства, державна політика у сфері освіти. Висока якість освіти передбачає її органічний взаємозв'язок із наукою та практикою, без чого забезпечення необхідної якості стає недосяжним.

До складу команди викладачів ЗВО та шкільних учителів, школярів і студентів, які спільно працюють, належать люди різного віку

(максимальна різниця у віці педагогів НУА становить близько п'ятдесяти років). Роль їхньої спільної творчості в процесі розвитку професійного світогляду, засвоєння нових вимог і стандартів важко переоцінити. Молоді викладачі, які працюють поруч із маститими вченими над загальною проблемою, зазначають позитивну динаміку особистісної мотиваційної сфери.

Науково-освітній, пошуковий процес, що реалізується відповідно до педагогічного принципу «роботи в команді», дозволив не лише стимулювати зростання компетентності педагогів, але й установити між членами колективу продуктивні відносини, результатом яких стало не лише прийняття педагогіки партнерства, а й створення багатоступінчастого освітнього модуля – Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Досягнення поставлених нами цілей суттєво ускладнювалося не лише повною відсутністю державного фінансування експерименту та необхідністю забезпечувати високоякісний набір студентів і школярів, їх нестандартну підготовку у світлі новітніх вимог та їх працевлаштування, але й такою самою повною відсутністю правового поля діяльності приватного навчального закладу та функціонування експериментального майданчика. І все ж таки життя вимагало визначення оптимальних шляхів розвитку освіти, пошук тривав, і відповіді на виклики нової епохи пробивали собі дорогу.

І ми вже до початку 2000-х років вийшли на планові показники створення принципово нової моделі навчально-наукового комплексу, що характеризується кардинальними структурними новаціями, які ґрунтуються на загальносвітових тенденціях і на переконаності в тому, що потрібно змінювати не окремі елементи системи освіти, а всю систему загалом – її цілі, завдання, зміст, напрямки діяльності, взаємозв'язок і взаємодію між її складовими тощо.

Однак ми не пішли шляхом кардинального руйнування наявних структур, шляхом загального заперечення досягнень попередньої епохи. Ми домагалися оновлення через поступове відпрацювання окремих елементів системи, через удосконалення її механізмів на основі експериментального шліфування кожної деталі. Як підсумок, через 30 років складної багатопланової роботи, ми отримали

інноваційний, інтегрований навчально-науковий комплекс з його чітко сформованими функціональними зв'язками та структурно-координованою взаємодією всіх підрозділів, з єдиною системою управління, чітким закріпленням основних аспектів діяльності в правових документах, зокрема, у ліцензіях і сертифікатах на IV рівень акредитації ЗВО загалом, і головне – у проведенні спільної освітньої політики всіма суб'єктами комплексу, що дозволяє відпрацьовувати та впроваджувати інтегровані навчальні плани та програми, наскрізні методи навчання й виховання, поєднання загальноприйнятих норм і традицій (аудиторна робота, організація виробничої практики, участь у студентських трудових загонах тощо) з новими формами та методами роботи у всіх сферах та на всіх етапах освітньої діяльності (дистанційне навчання, залучення до викладання найбільш успішних практиків, зокрема випускників НУА та ін.).

Найголовнішим досягненням своєї багаторічної роботи ми вважаємо громадське визнання того, що новий інтегрований освітній комплекс як система, що забезпечує **взаємозв'язок та взаємодію, взаємопроникнення всіх її структурних елементів**, існує, функціонує та має позитивні, якісні результати.

Якість ця забезпечується за рахунок трансформації методів навчання й виховання, чому, безумовно, сприяє створення та розвиток інтегрованих освітніх систем, коли загальноосвітня школа вступає в асоційовані відносини з дошкільним закладом, із ЗВО та професійними інститутами суспільства.

Ці досягнення стали можливими лише завдяки наявності єдиної злагодженої команди, де кожен є співавтором єдиної, суспільно значущої ідеї, працює не в школі та в університеті, а в Академії – єдиному навчальному закладі, що вирішує єдині завдання та реалізує єдині комплексні цілі.

Результати роботи команди визначаються багатьма чинниками:

- якістю управління та авторитетом лідера;
- організаційною роботою;
- матеріальними можливостями.

Але головне – це людський ресурс, якість гравців у цій команді. Головне не стільки в рівні кваліфікації, скільки в ступені єдності,

професіоналізму, почутті відповідальності всіх членів команди.

Так, ми вже створили нову модель, пройшовши великий і дуже важкий шлях. Досить сказати, що у своєму русі ми були практично першопрохідниками, а першим завжди дістаються в повному обсязі «і синці і шишки». «Бути першопрохідниками дуже нелегко», як казав О. Колесников – один із засновників вищої школи економіки. До початку 90-х років реформування вищої освіти в СРСР бурхливо та хаотично набирало обертів. Стало з'являтися поряд із західними публікаціями словосполучення «неперервна освіта». Але серйозних публікацій, результатів експериментальної роботи з аналізом переваг, недоліків і можливих перспектив практично не було. У світі лише закладається фундамент «неперервності» та триває пошук оптимальних шляхів реалізації цієї класичної ідеї [13, с. 122–123 та ін.].

Список бібліографічних посилань

1. ООН, (1960). *Конвенція з подолання дискримінації в освіті* [online]. Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/140575__140575 [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1966). *The ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160495> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1976). *Proposal for the revision of the 1976 Recommendation on the Development of Adult Education* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234136> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1997). *Recommendation concerning the Status of Higher-education Teaching Personnel* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160495> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1997). *World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: vision and action* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114729> [Accessed 29 Dec. 2024]; Верховна Рада України, (1999). *Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти»* [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525#Text [Accessed 29 Dec. 2024]; СМ, (2003). *Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education* [online]. Available at: https://ehea.info/media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English_577284.pdf [Accessed 29 Dec. 2024]; Верховна Рада України, (2013). *Про національну стратегію розвитку освіти в Україні* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (2016). *Learning: the treasure within* [online]. Available

at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102734> [Accessed 29 Dec. 2024]; Верховна Рада України, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 29 Dec. 2024]; СМ, (2020). *Rome ministerial communique* [online]. Available at: https://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/RomeCommunique_2020_NEO_final_ENG_UA.pdf [Accessed 29 Dec. 2024].

2. Астахова, Е. В. (2006). *Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития*. Харьков: Изд-во НУА, 187 с; Albjerg Graham, P. (2005). *Schooling America: How the Public Schools Meet the Nation's Changing Needs*. Oxford: University Press; Андрущенко, В. П. (2020). Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства. *Вища освіта України*, 4, с. 3–13; Астахова, В. И. (1984). *Социальные функции высшей школы*. Харьков: Вища шк., 140 с.; Астахова, Е. В. (1999). *Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях*. Харьков: Изд-во НУА, 758 с.; Астахова, Е. В., Батаева, Е. В., Михайлева, Е. Г. и Нечитайло, И. С. (2019). *Социальные партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа*. Харьков: Изд-во НУА, 184 с.; Астахова, В. И. (2013). *Символика и традиции Народной Украинской академии*. Харьков: Изд-во НУА, 35 с.; Rosovsky, H. (1991). *The University: An Owner's Manual*. W. W. Norton & Company; Тимохова, Г. Б., Статівка, Н. В. та ін. (2021). Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу. Харків: Вид-во НУА, 180 с.

3. Астахова, Е. В. (ред.). (2015). *Дорогу осилит идуций*. Харьков: Изд-во НУА, 646 с.

4. Андрущенко, В. П. (2019). Глобальні тренди розвитку освіти ХХІІІ століття. *Вища освіта України*, 3, с. 5–14.

5. Астахова, В. И., Астахова, Е. В. (ред.). (2006). *Очерки истории Народной украинской академии*. Харьков: Изд-во НУА, 520 с.

6. НУА, (2000). *Концепция и перспективный план развития НУА до 2010 года*. Харьков, 32 с.

7. НУА, (2006). *Концепция, стратегические задачи и перспективный план развития Народной украинской академии на период 2006–2020 гг.* Харьков, 55 с.

8. НУА, (2019). *Концепция, основные направления и стратегические задачи развития Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» на 2020–2035 гг.* Харьков, 55 с.

9. Тимохова, Г. Б. (ред.). (2015). *Глоссарий экономики образования*. Харьков: Изд-во НУА, 75 с.

10. Зобова, Г. Н. (ред.). (2020). *Образование. Интеллигентность. Культура*. Харьков: Изд-во НУА, 156 с.
11. НУА, (2004). *Концепция воспитательной работы в условиях функционирования системы непрерывного образования*. Харьков: Изд-во НУА, 24 с.
12. НУА, (2019). *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. XXV (ювілейний), 444 с.; (2021). т. XXVII.
13. Астахова, В. И. (ред.). (2005). *Научные школы: проблемы теории и практики*. Харьков: Изд-во НУА, 331 с.
14. Астахова, В. И. (2001). Формирование интеллигентности интеллигенции как социально-политическая проблема. У: *Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства*. Харків, с. 224–228.

References

1. UN, (1960). *Convention on the Elimination of Discrimination in Education* [online]. Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/140575___140575 [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1966). *The ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160495> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1976). *Proposal for the revision of the 1976 Recommendation on the Development of Adult Education* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234136> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1997). *Recommendation concerning the Status of Higher-education Teaching Personnel* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160495> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (1997). *World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: vision and action* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114729> [Accessed 29 Dec. 2024]; Verkhovna Rada of Ukraine, (1999). *Joint Declaration of the Ministers of Education of Europe «European Space in the Field of Higher Education»* [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525#Text [Accessed 29 Dec. 2024]; CM, (2003). *Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education* [online]. Available at: https://chea.info/media.chea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English_577284.pdf [Accessed 29 Dec. 2024]; Verkhovna Rada of Ukraine, (2013). *On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine* [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text> [Accessed 29 Dec. 2024]; UNESCO, (2016). *Learning: the treasure within* [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102734> [Accessed 29

Dec. 2024]; Verkhovna Rada of Ukraine, (2014). *On Higher Education* [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 29 Dec. 2024]; CM, (2020). *Rome ministerial communiquè* [online]. Available at: https://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/Rome_Communique_2020_NEO_final_ENG_UA.pdf [Accessed 29 Dec. 2024].

2. Astakhova, E. V. (2006). *The Personnel Corps of Higher Education in Ukraine: Metamorphoses of Development*. Kharkiv: PUA, 187 p.; Albjerg Graham, P. (2005). *Schooling America: How the Public Schools Meet the Nation's Changing Needs*. Oxford: University Press; Andrushchenko, V. P. (2020). Education in the Strategy of Developing an Organized Society. *Higher Education of Ukraine*, 4, pp. 3–13; Astakhova, V. I. (1984). *Social Functions of Higher Education*. Kharkiv: Higher School, 140 p.; Astakhova, E. V. (1999). *Transformation of the Social Functions of Higher Education in Modern Conditions*. Kharkiv: PUA, 758 p.; Astakhova, E. V., Batayeva, E. V., Mikhailova, E. G. and Nechytailo, I. S. (2019). *Social partnership in education: key markers of analysis*. Kharkiv: PUA, 184 p.; Astakhova, V. I. (2013). *Symbols and traditions of the People's Ukrainian Academy*. Kharkiv: PUA, 35 p.; Rosovsky, H. (1991). *The University: An Owner's Manual*. W. W. Norton & Company; Timokhova, H. B., Stativka, N. V. et al (2021). *Social capital as a factor in economic growth of society: institutional aspect of analysis*. Kharkiv: PUA, 180 p.

3. Astakhova, E. V. (ed.). (2015). *The road will be mastered by the one walking*. Kharkov: PUA, 646 p.

4. Andrushchenko, V. P. (2019). Global trends in the development of education in the 23rd century. *Higher Education of Ukraine*, 3, pp. 5–14.

5. Astakhova, V. I., Astakhova, E. V. (eds). (2006). *Essays on the history of the People's Ukrainian Academy*. Kharkov: PUA, 520 p.

6. PUA, (2000). Concept and perspective plan for the development of PUA until 2010. Kharkov, 32 p.

7. PUA, (2006). *Concept, strategic objectives and long-term development plan of the People's Ukrainian Academy for the period 2006–2020*. Kharkov, 55 p.

8. PUA, (2019). *Concept, main directions and strategic objectives of development of the Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» for 2020–2035*. Kharkov, 55 p.

9. Timokhova, G. B. (ed.). (2015). *Glossary of the Economics of Education*. Kharkiv: PUA, 75 p.

10. Zobova, G. N. (ed.). (2020). *Education. Intelligence. Culture*. Kharkiv: PUA, 156 p.
11. PUA, (2004). *The concept of educational work in the context of the functioning of the continuous education system*. Kharkiv: PUA, 24 p.
12. PUA, (2019). *Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»*, vol. XXV (anniversary), 444 p.; (2021). vol. XXVII.
13. Astakhova, V. I. (ed.). (2005). *Scientific schools: problems of theory and practice*. Kharkov: PUA, 331 p.
14. Astakhova, V. I. (2001). Formation of the intelligentsia's intelligence as a socio-political problem. In: *Methodology, theory and practice of sociological analysis of modern society*. Kharkov, pp. 224–228.